

La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: visión del medio natural desde los grupos que consumen *ambil* de tabaco

Juan Alvaro Echeverri

Profesor Asociado, Instituto Amazónico de Investigaciones, Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, Km. 2 Vía Tarapacá, Leticia, Amazonas, Colombia.

Correo electrónico: jechever@dnic.unal.edu.co

Publicado en: *Boletín de Antropología*, vol.15, n° 32, 2001, p.13-30

Manuscrito aceptado para publicación.

Resumen

El proceso doméstico de filtrar almidón sirve de punto de partida para interpretar una cosmología nativa amerindia. En la primera parte, el autor reseña los aportes de la “ecología simbólica” para los grupos del Vaupés. En la segunda parte, indaga sobre la aplicabilidad de estos modelos tomando como ejemplo el complejo cultural Caquetá-Putumayo, al que provisionalmente denomina “gente de *ambil*”. En la tercera parte, plantea nuevas formas de abordar la visión indígena del mundo natural, a partir de datos etnográficos recientes que permiten superar el modelo de alianzas (los animales entendidos como grupos afines) y las etnografías que privilegian la mitología, los rituales y los informantes masculinos. Los tres puntos claves son: la centralidad de los procesos de transformación y purificación, la producción moral de lo natural, y la analogía del cuerpo cósmico con el cuerpo social y el cuerpo humano. Lo anterior sirve para avanzar, en la cuarta parte, en una reflexión sobre la pertinencia de los estudios antropológicos “clásicos” para otras disciplinas que abordan los asuntos del manejo antrópico de los bosques húmedos tropicales.

Palabras claves: cosmología indígena, Amazonia, Colombia, Uitoto, Muinane, ecología simbólica

Abstract

The domestic process of filtering starch serves as a starting point to interpret a native Amerindian cosmology. In the first section, the author reviews the approaches of “symbolic ecology” for the Vaupes groups. In the second section, he examines the applicability of those models, taking as an instance the Caquetá Putumayo culture complex, which he provisionally denominates “People of licked tobacco (*ambil*)”. In the third section, he introduces new ways to approach indigenous views of the natural world, supported with recent ethnographic research which allows a different approach from the model of alliances (animals as affines) and the ethnographies that privilege mythology, rituals and male informants. The three key points are: the centrality of the processes of transformation and purification, the moral production of nature, and the analogy of the cosmic, social and human bodies. This discussion serves to introduce, in the fourth section, a reflection about the pertinence of “classical” anthropological studies to other disciplines approaching issues about the antropic management of wet tropical forests.

Keywords: indigenous cosmology, Amazonia, Colombia, Witoto, Muinane, symbolic ecology

Utilizo una imagen tomada del procesamiento de la yuca para introducir algunas nociones sobre el manejo antrópico del bosque tropical en un caso de la Amazonia colombiana. La masa de yuca rallada se coloca sobre un colador o balay, y se cuele con agua para separar el almidón puro del bagazo o afrecho que permanece encima.

Este proceso elemental de *filtrado* o separación que se emplea en el procesamiento de la yuca es una componente de otros procesamientos técnicos en los que se emplean

además los procesos de cocimiento, quemado, maceración, deshidratado, exprimido. Estos procesos técnicos simples se hallan en la transformación de la yuca, la coca, el tabaco y la sal vegetal, es decir de sustancias que se consideran constitutivas del ser humano, según la ideología indígena. Una expresión frecuente que señala la consustancialidad del ser humano indígena con estas plantas es: “Somos esencia de yuca, de tabaco, de coca”, se dice.

Estos hechos que pertenecen a la esfera de lo doméstico y lo cotidiano son el punto de partida para acercarnos al pensamiento nativo sobre lo que es un ser humano, en contraste con aquello que no es humano.ⁱ Intentaré mostrar cómo justamente a través de estas prácticas de reproducción de los seres humanos en la esfera de lo doméstico y lo cotidiano podemos acceder también a la reproducción de una cosmología y una “antropología” nativas, entendidas ambas como las relaciones de transformación de los seres humanos frente a lo que nosotros denominamos “naturaleza”.

En la primera parte hago breve reseña de los modelos de relación hombre-naturaleza que la antropología, y en particular la aproximación de la “ecología simbólica”, ha postulado para los grupos amazónicos, especialmente con datos de los grupos indígenas del Vaupés.

En la segunda parte, avanzo en la indagación de estos modelos tomando como ejemplo un complejo cultural de la región del Caquetá-Putumayo, que presenta contrastes interesantes con el complejo vaupesino. Propongo entonces que este conjunto de grupos lingüísticamente diversos presenta características comunes que nos permite tratarlo como un complejo cultural, al que denomino gente de ambil.

En la tercera parte, planteo nuevas formas de abordar el conjunto de relaciones del ser humano con la naturaleza, con datos etnográficos que nos permiten superar el modelo de alianzas (es decir, los animales entendidos como grupos afines) y el énfasis en los modelos culturales que privilegian la mitología, los rituales y los informantes masculinos.ⁱⁱ El proceso técnico del filtrado nos sirve de punto de partida para reconstruir una cosmología nativa a partir de procesos domésticos de transformación e incorporación de los alimentos. Este primer punto nos lleva a entender el carácter *moral* de la construcción de la relación de los humanos con la naturaleza; quiero mostrar cómo los espacios y las especies naturales, así como las relaciones sociales, se representan mediante un modelo concéntrico

– una suerte de “geografía moral” que establece un “centro” humano purificado y moralmente superior, con una periferia impura, patogénica e inmoral (cf. Griffiths, [1998: 72](#)). En este punto entendemos que “la naturaleza” no es algo que “exista” allá afuera, sino que es más bien un *producto* de un proceso de transformación: es el bagazo que le sobra al Creador luego de extraer el almidón puro de la humanidad.

Estos dos puntos nos llevan a deconstruir la noción de “lo natural” como algo exterior a “la cultura”. Si la relación con el medio ambiente es entendida como un proceso de transformación y reproducción con un sentido fundamentalmente moral (es decir, religioso), esto nos permite estudiar ese proceso también en la esfera de las relaciones sociales (donde los parientes y afines pueden ser también concebidos como animales), en la construcción y reproducción del cuerpo humano, y en la manera como se constituyen “personas verdaderas”.ⁱⁱⁱ

Estos son los tres puntos centrales del artículo: la centralidad de los procesos de transformación y purificación, la producción moral de lo natural, y la analogía del cuerpo cósmico, con el cuerpo social y el cuerpo humano.

Esta discusión nos servirá para avanzar, en la cuarta parte, una reflexión profesional sobre la pertinencia de los estudios antropológicos “internalistas” – o quizás “clásicos” – para otras disciplinas que abordan los asuntos del manejo antrópico de los bosques húmedos tropicales.

1. Los alcances de la ecología simbólica

Los estudios antropológicos sobre las culturas de las tierras bajas amazónicas han hecho avances importantes en el entendimiento de los modelos culturales nativos sobre la relación con el medio natural. Una región que ha sido privilegiada por estos estudios ha sido el Vaupés, que incluye también la cuenca del río Apaporis. Desde los años sesenta, son bien conocidos los trabajos de Gerardo Reichel-Dolmatoff y de un grupo de investigadores europeos como Stephen y Christine Hugh-Jones, Jean Jackson, Kaj Århem, Patrice Bidou, entre otros. Estos estudios tendieron a privilegiar, por una parte, los sistemas de organización social de los grupos tukano del Vaupés y su sistema de alianzas entre grupos exogámicos patrilineales marcados por el uso de lenguas diferenciadas, o exogamia

lingüística. Por otra parte, las etnografías del Vaupés y Apaporis han enfatizado el estudio de los sistemas cosmológicos nativos, basándose sobre todo en la mitología, los rituales y en los sistemas de restricciones de cacería y pesca.

Los estudios de Gerardo Reichel y Kaj Århem , por ejemplo, muestran cómo las relaciones entre los seres humanos y los animales son análogas a las relaciones entre grupos exógamos. La postulación más radical de esta hipótesis es la de Reichel, quien plantea que, según sus informadores desana, la biosfera es un sistema cerrado con una cantidad finita de energía vital, llamada “luz seminal”: *bogá/tulári*; todas las manifestaciones vitales son manifestaciones de ese flujo de energía. La interacción entre hombres y animales es entendida como un intercambio de energías vitales análogo a los intercambios matrimoniales entre los grupos exogámicos. El manejo del mundo requiere entonces de un constante control chamanístico de la depredación humana sobre los seres naturales, cuyo exceso – al desequilibrar el flujo de energías dentro del sistema – acarrearía la depredación recíproca de los animales sobre los seres humanos, que se manifiesta en enfermedades y la muerte. Esa negociación de energías humanas y animales es agenciada por los chamanes o payés, quienes envían un número de almas humanas a las casas de los dueños de los animales en pago por los animales cazados (cf. Reichel [1986](#) [1967]).

El modelo de Reichel ha sido retomado por algunos antropólogos colombianos que adelantaron investigaciones en la vertiente caqueteña del complejo cultural vaupesino. Martín von Hildebrand en sus trabajos, en su mayoría inéditos, sobre los tanimuka o ufaina (río Miritiparaná) y María Clara van der Hammen (cf. [1992](#)) en su trabajo sobre los yukuna (ríos Caquetá y Miritiparaná) presentan un modelo de manejo del mundo mediante la negociación de energía humana por energía de los seres naturales mediado por la agencia del chamán. Esto tendería a corroborar las hipótesis de Reichel, y ha inducido a alimentar la idea del chamán indígena como una suerte de ecólogo cuya tarea primordial es el mantenimiento del equilibrio en la circulación de la energía dentro de un sistema cerrado que incluye seres humanos y animales.

Estas hipótesis han contribuido a establecer la importancia de las relaciones que existen entre cosmología y sociología, por una parte, y entre cosmología y ecología, por otra parte. Los estudios etnográficos han mostrado que las relaciones de los seres humanos

con el medio natural son concebidas en la ideología indígena (mitología, cosmología) mediante el modelo de las relaciones de alianza. Los animales son como afines y la predación es comparable a los intercambios matrimoniales. En grupos exogámicos, como los tukano del Vaupés, las relaciones entre humanos y animales se conciben de manera análoga a los intercambios matrimoniales entre grupos. Por otra parte, los estudios vaupesinos han mostrado cómo la cosmología indígena, dietas y restricciones sexuales, constituyen un sistema regulatorio de la relación de los seres humanos con el medio natural, pudiendo entenderse esta cosmología como una verdadera ecología nativa.

Sin embargo, Kaj Århem con base en sus datos makuna, propone una revisión del modelo de Reichel Dolmatoff, en dos puntos cruciales. Si para Reichel la naturaleza es fecundada por la luz seminal de sol, la interpretación de Århem del caso makuna apunta a que “la ‘naturaleza’ en y por si misma es estéril; según los makuna, la reproducción de las formas naturales depende del hombre y de su intervención chamánica” (Århem, [en prensa](#)). En segundo lugar, el caso makuna, según Århem, pone en duda la noción central de Reichel de que la energía intercambiada entre hombres y animales toma la forma de un circuito cerrado en que las almas humanas se convierten en peces y animales de caza sobre la base del principio de reciprocidad directa. Las evidencias makuna, agrega Århem, indican que las almas humanas no se convierten libremente en animales: “El chamán canaliza y re-expide las energías vitales de hombres y animales en circuitos separados” (ibid.). Århem alega que tanto los ritos mortuorios de los humanos así como la curación de las carnes animales sirven para separar y transformar las sustancias de las dos esferas y esto tiene efectos fecundadores y reproductivos tanto para humanos como animales. Århem sugiere entonces una fractura en el modelo de Reichel – que supone una misma “energía” circulando entre hombres y animales – e introduce la noción de una separación *sustancial* de los humanos con respecto a los otros seres (cf. también Århem, [1996](#): 203, nota 7).

Jorge Gasché ([1992](#); Etsa, [1996](#); com. pers. 2001), en sus investigaciones con Uitoto y Bora, ha presentado ideas similares. El ha sustentado la idea de un intercambio con la naturaleza y, en el caso de las fiestas o ceremonias rituales, ha destacado la noción de “pago o reemplazo” con el “dueño de los animales” en la circulación de los animales que pasan a la esfera humana por el intercambio en la fiesta (cf. Etsa, [1996](#), pp. 229-30). Para los bora, continúa Gasché, en la naturaleza existen malocas de animales y malocas

subacuáticas con las que el ser humano establece intercambios de manera análoga a los intercambios que se dan entre aliados ceremoniales; y tanto los dueños animales como los aliados ceremoniales son, por definición, no-parientes. De ahí que, de hecho, la relación con los seres de la naturaleza es de índole ceremonial y no de parentesco ni de afinidad.

En lo que sigue me propongo contrastar los avances y limitaciones del modelo surgido de los estudios vaupesinos con los de otra región cultural ubicada al sur del Vaupés, que incluye los grupos con los que ha trabajado J. Gasché, que acabo de mencionar. A partir de ahí quiero proponer nuevas perspectivas metodológicas para el estudio de los conceptos nativos de lo natural.

2. ¿Quién es la gente de ambil?

Para responder esta pregunta hay que abordar primero el problema de la noción antropológica de “áreas culturales”. Hoy en día nos referimos a los “grupos étnicos” con un lenguaje que toma su lógica de la ecuación grupo étnico = lenguaje, que remite a la otra ecuación: cultura = lenguaje. Los términos habituales que utilizamos para referirnos a las “culturas” nativas – “Uitoto”, “Ticuna”, “Embera”, “Ijka”, “Tukano” – son los de grupos distinguidos por hablar una misma lengua. Los datos amazónicos nos muestran que la diferencia lingüística no equivale a diferencia “cultural” e, inversamente, el hablar una misma lengua no constituye garantía de misma “cultura”. Un caso ejemplar del primer tipo son los grupos etnolingüísticos del Vaupés que hablan unas 16 lenguas diferentes pero conforman un sistema social y cultural único, donde la diferencia lingüística es parte integral del sistema (cf. Jackson, [1983](#)) (y también, como lo discutiré más abajo, es el caso de los grupos etnolingüísticos del Caquetá-Putumayo). Un ejemplo del segundo tipo sería el de considerar que todos los que hablan español en el Amazonas son una misma cultura “colona” – una categoría que abarca desde mestizos ribereños hasta comerciantes e intermediarios, incluyendo nativos no-indígenas, inmigrantes y desplazados, habitantes urbanos, agricultores y pescadores. Allí no se puede hablar de una cultura “blanca” que se contrapondría a la cultura “indígena”, fragmentada en grupos definidos por afiliación lingüística.

¿Qué es entonces cultura?

El último gran intento de definir “áreas culturales” en Suramérica estuvo basado en criterios ecológicos y ambientales. Se trata de la subdivisión de los grupos nativos americanos en cuatro grandes áreas culturales definidas como formas de adaptación a cuatro grandes paisajes naturales suramericanos, propuesta por el *Handbook of South American Indians* (Steward, [1946-59](#)). Estas áreas representarían niveles de desarrollo cultural en grados decrecientes de complejidad: sociedades estratificadas de los Andes, cacicazgos circum-caribeños, culturas del bosque tropical y, por último, grupos marginales. El concepto de determinación ambiental jugó un papel central en la explicación de los diferentes niveles de desarrollo cultural. Así, el Nivel de Cultura del Bosque Tropical se caracterizó por la horticultura de tubérculos, los patrones de asentamiento disperso, la ausencia de verdaderas formas de autoridad, la fabricación de alfarería, etc. Este nivel de cultura se consideró como una adaptación al bosque húmedo tropical que habría permanecido inalterada por milenios.

El uso de la noción de área cultural merece precisarse porque aquí quiero retomarlo para darle un nuevo sentido. Propongo un criterio que es también cultural-ecológico, pero que no se centra exclusivamente en las determinantes ambientales (pobreza de los suelos, escasez de proteínas, etc.), sino más bien en los modelos de relación con el mundo natural. Podríamos pensar que un rasgo definitorio de un complejo cultural, antes que la lengua o la organización social, son los modelos ideológicos y técnicos que conforman un sistema identificable de relaciones con el entorno y su utilización, y cuyo punto crucial se encuentra en la definición de lo que es humano y de lo que no es humano y sus mutuas relaciones. Podemos encontrar un esbozo de tal sistema en los resultados de los estudios de ecología simbólica en el Vaupés y Apaporis (incluyendo además algunos grupos Arawak y Makú-Puinave) como un sistema que concibe a los seres naturales también como seres sociales con los cuales se establecen relaciones recíprocas de intercambio.

Se ha llegado a pensar que un tal modelo pudiera generalizarse como el modelo de relación típicamente amazónico. Philippe Descola (citado por Århem, [en prensa](#)), en una discusión comparativa sobre conceptos amerindios sobre las relaciones entre el hombre y el medio ambiente natural otorga un papel crucial al modelo tukano. Utilizando material de su propio trabajo etnográfico entre los jívaro, Descola plantea lo que serían dos variedades de los que él llama “sistemas anímicos”: uno centrado en la relación de reciprocidad (tukano)

y otro centrado en la relación de predación (jívaro). Cito a Århem sobre este punto: “Según Descola, los jívaro y los tukano emplean esquemas opuestos para conceptualizar la relación entre la sociedad y la naturaleza: mientras que el modelo tukano opera según el principio de intercambio recíproco, el esquema jívaro está basado en un principio de predación, negando cualquier noción de reciprocidad entre hombre (cazador) y animal (presa). Mientras que la variedad tukano es concomitante con el principio de alianza simétrica que rige el intercambio matrimonial entre grupos exógamos, la modalidad jívaro es uniforme con la relación violenta y hostil que históricamente predominó entre diferentes grupos jívaro” (Århem, [en prensa](#)).

Podemos entonces preguntarnos qué tan generalizado es el modelo de reciprocidad del Vaupés y en qué medida se aplica a otros grupos del noroeste amazónico. Llamo aquí la atención sobre los grupos que habitan directamente al sur de los grupos del Vaupés y Apaporis, en el interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo.

El interfluvio Caquetá-Putumayo comprende unos siete grupos pertenecientes a tres estirpes lingüísticas diferentes: tres grupos de filiación lingüística Witoto (Uitoto, Ocaina, Nonuya), tres grupos de filiación lingüística Bora (Bora, Miraña, Muinane) y un grupo de la estirpe lingüística Andoque. Aunque lingüísticamente diferenciados estos grupos presentan contrastes significativos con los grupos del Vaupés y de otras zonas adyacentes. Estas contrastes se expresan en la organización social, en los sistemas ceremoniales, en el desarrollo de un sistema conceptual abstracto más centrado en “la Palabra” antes que en la mitología y, sobre todo, en una concepción cosmológica que parecería no ajustarse al modelo general de intercambios recíprocos entre los seres humanos y naturales. Este es el punto que analizaremos en la siguiente sección. Un rasgo particular que distingue a estos grupos de todas las etnias vecinas es el consumo de tabaco en forma de ambil, por lo que empleo en forma provisional la expresión “gente de ambil” como denominación genérica del complejo.

Me parece importante hacer énfasis en este complejo cultural, debido a que, hasta ahora, la caracterización de los grupos nativos del noroeste amazónico se ha basado casi exclusivamente en las etnografías de los grupos del complejo cultural vaupesino. La región del Caquetá-Putumayo no ha recibido tanta atención, aunque más recientemente se han

producido nuevas etnografías que permiten nuevas aproximaciones, como lo explico enseguida.

Los grupos de la gente de ambil recibieron mucha atención desde principios del siglo XX en torno a las denuncias de atrocidades cometidas por las empresas de explotación de caucho silvestre. Por esa época se produjeron las primeras informaciones detalladas como las de Hardenburg (1912), Whiffen (1915), Preuss (1921-22) y Tessmann (1930). En los años setenta se realizaron nuevos y más detallados trabajos etnográficos y lingüísticos, como los de Jürg Gasché, Mireille Guyot, Jon Landaburu y Roberto Pineda Camacho, pero en las décadas siguientes decayó el interés en el conocimiento de este complejo cultural. Sin embargo, en la última década se escribieron cuatro disertaciones doctorales sobre grupos de esta región que prometen una mejor comprensión de su singularidad en el conjunto cultural amazónico. En orden cronológico estas disertaciones, aún inéditas, son: Juan Álvaro Echeverri (1996) sobre los Uitoto; Dimitri Karadimas (1997) sobre los Miraña; Thomas Griffiths (1998) sobre los Uitoto Nipode; y Carlos David Londoño-Sulkin (2000) sobre los Muinane, además de tres tesis de maestría en lingüística: Gabriele Petersen (1994 [1991]) sobre Uitoto, Consuelo Vengoechea (1995) sobre Muinane, y Frank Seifart (2001) sobre Miraña.

Los enfoques de estas nuevas etnografías son diversos; el de Karadimas desde la antropología cognitiva, el de Griffiths desde la etnoeconomía, el de Londoño-Sulkin desde la “economía moral” y el mío desde una aproximación de antropología e historia. No obstante, estas etnografías, sumadas a los trabajos anteriores, han ido constituyendo una imagen más definida de los grupos de esta zona. Para los fines de esta ponencia voy a discutir los rasgos principales de la concepción nativa sobre la producción del cuerpo cósmico y la producción del cuerpo humano y social a partir de procesos de transformación y purificación. Las ideas expuestas abajo son resultado de un trabajo inédito sobre el proceso de preparación de sal vegetal entre los Uitoto, complementado con datos presentados principalmente en las disertaciones de Griffiths y Londoño-Sulkin.

3. La naturaleza como producción humana

La imagen del proceso de filtrar almidón como imagen sintética de lo humano y lo natural – la naturaleza es bagazo y la humanidad almidón – nos coloca de entrada en una

perspectiva paradójica. Si desde la perspectiva de las ciencias naturales “la naturaleza” se entiende como un hecho dado y contundente, que preexiste y determina la cultura humana, la imagen sintética del filtrado de almidón nos presenta la naturaleza como un subproducto de un proceso técnico cultural; y con dos ingredientes adicionales: la naturaleza no sólo es un producto de un proceso cultural, la naturaleza es el bagazo, el sobrante luego de haberse extraído la parte sustancial, el almidón; en segundo término, es un proceso del trabajo femenino el que provee la imagen de la producción cultural de lo natural. La naturaleza es así el bagazo de un trabajo de mujer.

Esta perspectiva de lo natural como producto humano parte de una noción del cosmos como cuerpo y de la cosmología como proceso de producción y transformación de sustancias que generan una “geografía” cósmica, social y corporal. La naturaleza, así como el bagazo, es el producto contaminado e impuro del proceso creador – atribuido a la figura divina del Padre Creador, que se constituye a si mismo como figura de la humanidad a partir del filtrado de sus propias sustancias que rinden como desecho sus enfermedades e impurezas en los seres que hoy en día percibimos como los seres naturales.

Podemos entonces estudiar la cosmología uitoto a partir de imágenes y procesos utilizados en las técnicas de elaboración de sustancias. El proceso de filtrar, que hace parte del procesamiento del almidón, también hace parte de los procesamientos de coca, tabaco y sal vegetal. Al procesar la coca en polvo utilizada por algunos grupos amazónicos, la hoja de coca tostada, pulverizada y mezclada con cenizas se hace pasar por un tamiz delgado, obteniéndose el polvo fino que los hombres consumen, y quedando separado el afrecho que se desecha – “para los abuelos”, se dice. Igualmente, al preparar ambil, el cocimiento de hojas de tabaco se hace pasar por un tamiz para extraer el zumo puro y separarlo de las hojas ya cocinadas y de otras impurezas – este subproducto puede ser empleado para quemar en momentos de tormenta eléctrica para evitar los rayos. También, al procesar la sal vegetal, se filtran con agua las cenizas resultantes de la combustión de los cogollos, cortezas, tallos y otras partes de vegetales seleccionados, obteniéndose una salmuera limpia que es asociada al semen y a la leche – imágenes prototípicas del alimento constitutivo de la vida humana. Estos procesos técnicos cotidianos prefiguran y simbolizan los procesos transformadores y purificadores del Creador que explicaremos aquí a partir de dos técnicas: quemado y filtrado.

Cuenta la Historia (*rafue*, que no significa “mito” sino enseñanza o “Palabra”) que en un principio, antes del tiempo, el Padre Creador era todo en si mismo, estaba repleto de “sustancia” – se dice que estaba lleno de *sal*, es decir de semen, de potencia de vida. Esa sal con la que estaba lleno lo hizo enfermar; él sintió una gran náusea, se quedó sin aliento y buscó expulsar eso que es representado como una mucosa impregnada de toda su potencia, fundamentalmente dañina. Se dice entonces que el Creador impregnó “este suelo”. Este acto de expulsión de una mucosa patogénica es el acto constitutivo del mundo y de la naturaleza, y en el mismo acto crea el *suelo* que lo recibe – que no debemos entender todavía como una contraparte “femenina” del Padre, sino como la constitución de su propio cuerpo, que es prefiguración del mundo y del cuerpo humano. Al expulsar esa carga de semen salino el padre lo *ve* y reconoce en esa exterioridad de si la enfermedad que lo agobiaba. La quema y la filtra, transformando así la enfermedad en sustancia nutritiva purificada que quedará como alimento para la futura humanidad – así habla el Padre Creador.

Sin embargo, esa expulsión original, que en un solo acto crea el mundo, es apenas el primer sufrimiento del Creador. El Padre se enfermará una y otra vez de muchas enfermedades, las encontrará en sustancias en si mismo y las expulsará “hacia fuera”. De esta manera tienen nacimiento las especies vegetales, que no son otra cosa que las enfermedades del Padre y que contienen en mayor o menor grado residuos de la mucosa patogénica y esencia metafísica del Creador. Esa esencia se reconoce aún hoy en día en sus manifestaciones sensibles: olores pútridos y pungentes, intoxicantes, espinas, y también en sus nombres, que llevan el recuerdo de los males que urgieron al Creador a expulsarlos, reconocerlos y transformarlos en esencias nutricias para la “humanidad futura”.

Esta primera creación da origen a los antecesores metafísicos de las especies naturales que hoy en día reconocemos. Aunque se dice que el Creador al expulsar una enfermedad dio origen, por ejemplo, a la palma *Astrocaryum chambira*, esa creación es aún la de un poder que hoy en día podemos reconocer en esa palma espinosa, pero también en un animal, el cerrillo, en insectos, en hierbas, y también en enfermedades humanas y sociales, como la rabia. Así también la transformación técnica que el Padre Creador ejerce sobre esas sustancias protoespecíficas da origen a las sustancias prototípicas de la

humanidad: la *sal* purificada y filtrada, que es el semen y la leche de los humanos “que habrán de nacer”.

Así, desde un principio, el cuerpo del Creador, que es el mundo, aparece constituido por una exterioridad contaminada que aloja las enfermedades y mucosas patogénicas de él mismo y un “centro” donde esas sustancias impuras son transformadas en la esencia purificada de la humanidad. La imagen del almidón purificado que se separa del bagazo impuro es réplica de esa constitución del cuerpo del Creador.

Las potencias protoespecíficas que son lanzadas hacia fuera y que más tarde tomarán forma de especies vegetales y animales son también las que dan origen a la primera generación de seres que protagonizan los relatos míticos. Las historias de las generaciones de seres mitológicos, formados por esa primera expulsión de sustancias patogénicas del Padre Creador, relatan hechos que revelan sus comportamientos antisociales, destructivos y tóxicos. Estos comportamientos inmorales y antisociales, derivados de las sustancias impuras que constituyen a esos seres, son contrapuestos a la enseñanza verdadera que el Padre pronuncia como una enseñanza luego que esas sustancias son purificadas y transformadas por los procesos de quemado y filtrado. Esas enseñanzas constituyen “la Ley del Creador” y son la base de los comportamientos de los seres humanos, expresados en una moral productiva, engendradora y social que tomará forma en el cuerpo de enseñanzas que se denomina *Consejos*, que prescriben, entre otras cosas, las conductas reproductivas y de alimentación de los seres humanos verdaderos.

Los alimentos más puros son los alimentos derivados de plantas cultivadas que resultan de la purificación de un espacio natural por medio del fuego y la transformación de sus productos (sobre todo los tubérculos de yuca) por medio de los procesos de exprimido, cocimiento, deshidratación y filtrado.

Estos alimentos y sustancias puros – cuyas imágenes prototípicas son la yuca, el tabaco, la coca y la sal vegetal – son constitutivos de seres humanos verdaderos y su acción se expresa por medio de palabras verdaderas: un diálogo que habla de trabajo, cooperación, consejo, y que conduce a la producción de alimentos y a la fertilidad reproductiva (cf. Londoño-Sulkin, [2000](#)). Estas palabras reproductoras se denominan en el lenguaje local

“palabra de coca y tabaco”, que son la expresión de una ontología centrada en lo social y lo moral.

Las sustancias impuras y contaminadas que residen en las especies naturales también tienen su “palabra” y, así como se narra en los mitos, esa palabra habla de envidia, venganza, rabia, traición, pereza, somnolencia, engaño, etc. – es decir, de comportamientos y conductas antisociales atribuidos a los animales y que no conducen a la fertilidad ni a la sociabilidad, sino a la destrucción y a la muerte.

Esa cosmogonía que constituye el cuerpo del Creador “en aquel entonces”, en este tiempo sigue teniendo lugar, y así como el Padre Creador sufrió todas aquellas enfermedades físicas y psíquicas – y las derrotó por medio de procesos de transformación y purificación – los humanos hoy en día son asediados por las enfermedades y los problemas (físicos, psíquicos y sociales) que tienen su fuente en las potencias malignas que les dieron origen.

La naturaleza – o mejor, las entidades metafísicas que la gobiernan – son fuentes de enfermedades y males que atacan a la humanidad. Así como las entidades naturales depredan a los humanos por medio de esas enfermedades y disturbios, los humanos depredan a las especies naturales, tanto al establecer un sitio de habitación y chagra, que implica la destrucción con fuego de espacios naturales, y por la muerte de especies de caza y pesca, tanto para consumo como para limpieza ritual o curación de enfermedades (un animal puede ser cazado al ser identificado como fuente de la enfermedad que aqueja a un humano o como presa que es llevada a un ritual como símbolo de una enfermedad que fue derrotada por la potencia del tabaco de humanidad del dueño del ritual).

El intercambio recíproco y directo entre el mundo espiritual animal y el mundo humano, a la manera como es descrita para el Vaupés, es una rara ocurrencia y no involucra un diálogo previo entre los especialistas rituales humanos y los dueños de los animales.^{iv} No existe un concepto de “retorno” por las presas tomadas. De hecho, la depredación se justifica con argumentos morales, tanto la que ejercen los animales sobre los hombres como en sentido contrario. Los humanos son depredados por los espíritus animales en forma de accidentes, enfermedades, o conductas antisociales, porque se han apartado del camino moralmente correcto, indicado por las enseñanzas del Creador, es decir, porque se han

vuelto ellos mismos como animales. Los animales que se acercan a los espacios humanos, tanto en sentido literal (merodeando alrededor de chagras o viviendas) o metafórico (causando enfermedades o influencias inmorales en las personas) pueden ser legítimamente cazados por los humanos. Pero como el mundo de la fauna se constituyó a partir de las conductas inmorales de la primera generación de seres mitológicos – que obtuvieron su poder de las sustancias patogénicas expulsadas por el Creador – la depredación aparece más frecuentemente justificada del lado humano. De hecho, al establecerse una maloca, y en menor medida un sitio de habitación, el dueño debe ejercer una depredación simbólica de las especies que son depositarias de las energías y potencias más antisociales: el tigre, el oso hormiguero, el armadillo trueno, el perico, el puerco espín, etc., como una demostración de su conocimiento y como un acto de “limpieza” metafísica, que asegura el establecimiento de un sitio seguro para la reproducción de sus hijos (cf. Echeverri y Candre, [1993](#): cap. 3B). Si no lo hace, esas potencias atacarán a los miembros de la maloca o la familia en forma de rabia, pereza, habladurías, discordias, accidentes y enfermedades.

Así, llegar a ser un *ser humano* no está garantizado por el hecho de pertenecer a la especie humana. Lo humano se define como la acción de sustancias purificadas que obran por sí mismas a través de cuerpos humanos biológicos. Así como un espacio natural puede ser humanizado por medio del fuego para transformarlo en chagra y sitio de vivienda, los seres humanos pueden también “animalizarse” por medio de la contaminación con las sustancias impuras que gobiernan a los seres animales.

La depredación humana sobre los animales puede ser así entendida como un proceso de continua descontaminación para convertir las presas en sustancias humanas reproductivas. El bosque es percibido como sucio, opresivo, insalubre y simbólicamente representa las enfermedades sociales y físicas que amenazan continuamente la reproducción humana. La curación se traduce en muchos casos en cacería, bien sea literal o metafórica.

La extracción de sal vegetal es un ejemplo de esta cacería metafórica.^v La recolección y transformación de las especies vegetales en sales purificadas replica los actos creadores del Padre en el tiempo primordial. Esas especies son los símbolos actuales de las potencias patogénicas arrojadas por el Creador, principios metafísicos de especies vegetales, animales y de enfermedades. Esas potencias patogénicas extraídas del monte son

transformadas por medio del fuego, y las cenizas resultantes son filtradas, replicando exactamente los gestos creadores (o proveyendo las metáforas técnicas para representarlos), para obtener una sustancia purificada y un nutriente de vida humana: sal.

Se dice que sacar sal es capturar el espíritu de los animales. Sacar sal es entonces una forma de cacería y asimismo es una forma de descontaminación, porque esas potencias de animales/plantas son el principio de la polución que continuamente amenaza a los humanos, causando malestares sociales, enfermedades físicas y cuya acumulación en el cuerpo social conduce a comportamientos y conductas antisociales.

En la preparación de los rituales, la extracción de sal de monte tiene el sentido de descontaminar el cuerpo social, simbolizado en la combustión y transformación de aquellas especies vegetales que son memoria de las expulsiones patogénicas del Creador. Así, las sales del monte se nombran como espinas, bejucales, helechales, palizadas, animales ponzoñosos, arañas, serpientes, que una vez quemados y transformados son convertidos en “leche de seno de la madre” para alimentar a la gente. El proceso técnico de la sal aparece así como un prototipo de la depredación humana sobre las especies naturales y su transformación en sustancias humanas y fundamentalmente en sustancias reproductivas: semen y leche.

Para volver al principio de nuestro relato, podemos decir entonces que la cosmología, que es narrada como la constitución del cuerpo del Creador es también el modelo de las constitución del cuerpo del mundo, del cuerpo social y del cuerpo humano. O tal vez es precisamente lo contrario: es la construcción del cuerpo humano el que provee el modelo de la constitución del cuerpo social y del cuerpo cósmico. Pero ni el cuerpo humano ni el cuerpo cósmico son hechos dados, ambos son hechos producidos, contruidos, son efectivamente *procesados* – están contruidos a partir del procesamiento técnico de sustancias. La vida humana es un continuo proceso de descontaminación de las sustancias contaminadas, para producir la verdadera sustancia humana que la sal y el proceso de su elaboración representa y que tiene su expresión sintética en el filtrado del almidón.

Estas sustancias que conforman el cuerpo cósmico-social-humano son portadoras de “pensamientos/emociones”, para adoptar la traducción de Londoño-Sulkin ([2000](#): 38) del

concepto muinane de *esamaje*. Así, las sustancias impuras de los animales generan pensamientos/emociones antisociales e inmorales – o para adoptar el idioma que emplean los indígenas, “hablan con palabra de animal” – las sustancias puras, en cambio, generan pensamientos/emociones productivos y reproductivos – “hablan con palabra de tabaco y coca”. Lo humano se define entonces por la transformación de sustancias externas (naturales) que conducen al mantenimiento de la fecundidad y la fertilidad.

La oposición humano/no-humano actúa no sólo en el plano de la relación cultura-naturaleza (maloca/chagra vs. monte), sino que, en la medida que es una oposición puro vs. contaminado, opera también en el ámbito del cuerpo humano y del cuerpo social, construidos, como hemos dicho, por sustancias que generan tanto pensamientos/emociones morales y sociales como pensamientos/emociones inmorales y antisociales.

La formación de ese cuerpo cósmico-social-humano se funda en un antagonismo inherente entre un espacio exterior constituido por sustancias patogénicas y un espacio interior central que las transforma y procesa en sustancias productivas y sanas. Ese antagonismo creador es la imagen de la oposición entre seres humanos y seres naturales que define la chagra – un espacio natural purificado por el fuego – y sus productos como las sustancias quintaesencialmente humanas, y la depredación de los seres naturales como un proceso de continua descontaminación y reasimilación de potencia sexual reproductiva.

Esta cosmología no la queremos entender aquí como un “modelo cultural” sino más bien como una *praxis* que es reproducida cotidianamente en los procesos técnicos de transformación de las sustancias – labores tanto masculinas como femeninas – y en la reproducción de los cuerpos humanos constituidos por esas sustancias. Esa *praxis* es lo que en lengua uitoto se denomina *rafue*.

4. La *praxis* antropológica

Si bien es cierto que la mitología y los rituales, esos objetos que la antropología amazónica ha privilegiado, han permitido identificar las características de esos “modelos culturales” amazónicos, una etnografía que abre sus ojos al ámbito de lo doméstico, lo cotidiano y a la construcción cultural de cuerpos femeninos y masculinos puede superar

algunas antinomias que se han entronado en el pensamiento y la ideología sobre las relaciones cultura – medio ambiente en bosques húmedos tropicales.

Entendemos cultura como un modo de relacionarse con lo externo (que es la naturaleza, pero también la sociedad y el cuerpo humano) y que es reproducido y mantenido en las prácticas. Así como hemos entrevisto en el caso que presentamos, los procesos técnicos de procesamiento de sustancias, y la subsistencia con base en productos cultivados en chagras quemadas, sostienen, reproducen y actualizan eso que llamamos cosmología. No se trata de que esa cosmología sea un modelo que preexiste en una especie de superestructura ideológica separada y cuyo control y reproducción es privilegio de unos especialistas; más bien al contrario, la reproducción y mantenimiento de esos modos de relacionarse – que en momento dado podemos quizás representar como un sistema cosmológico – es primordialmente un asunto de las prácticas cotidianas. Podemos pensar que aquellos aspectos que reconocemos como públicos y sociales se han modelado a partir de lo técnico y lo doméstico, antes que estos últimos estén determinados por una estructura cosmológica separada.

Puesto que la preocupación central de una cosmología así entendida es la construcción y reproducción de los cuerpos humanos femeninos y masculinos, es justamente en el núcleo consanguíneo, es decir la pareja humana y su prole, donde la cosmología esta yendo de encuentro al futuro, por así decirlo.

Los antropólogos han siempre privilegiado entrevistar a los chamanes y especialistas rituales – usualmente hombres maduros y cabezas de linaje, o en todo caso con algún tipo de autoridad. Los modelos culturales que han salido de esas etnografías – que conjuntan el autoritarismo de los informantes con el de los etnógrafos (un caso paradigmático es *Desana* de Reichel-Dolmatoff) – son los de una estructura cósmica y social que aplasta y determina enteramente a los individuos de carne y hueso: niños, mujeres, hombres. Esto ha tenido el efecto de que pensemos estas culturas a la manera de estructuras estáticas que, o bien hay que proteger y resguardar porque son muy antiguas y frágiles, o bien están condenadas a ser asimiladas por la globalización.

Lo que nos está enseñando la etnografía amazónica es que la Cultura, entendida como praxis y no como estructura, reside más bien en lo que Bourdieu ha llamado las

estructuras del *habitus*, que – utilizando sus palabras aparentemente oscuras, pero en este contexto nos resultan claramente enfocadas – no son estructuras estructuradas sino estructuras estructurantes: “El *habitus* es el trabajo de inculcación y apropiación necesarios para que los productos de la historia colectiva, las estructuras objetivas (lenguaje, economía, etc.) tengan éxito en reproducirse más o menos completamente, en la forma de disposiciones durables, en los organismos (que uno puede, si se quiere, llamar individuos)” (Bourdieu, [1977](#) [1972], p. 85).

Si desplazamos el locus de la cultura de la estructura a la praxis cotidiana, podremos ver bajo una nueva luz cómo se disuelven pesadas antinomias que ofuscan el pensamiento social en bosques húmedos tropicales, como por ejemplo la oposición colono – indígena. Esta falsa oposición ha tendido a generalizarse en el discurso ideológico de líderes, funcionarios y abogados de causas ambientalistas e indigenistas hasta niveles de caricatura: el indígena como un santo defensor del ecosistema, el colono como un devastador de recursos naturales que obedece a una lógica mercantilista; o bien al contrario: el indígena no es tan santo después de todo, o tal vez lo era pero está condenado al ocaso, y el colono es un sujeto social real, un desplazado, un campesino que sólo necesita que se le proporcionen los instrumentos para vivir en bosques húmedos tropicales en el marco de ese proyecto imposible llamado “desarrollo sostenible”.

Ambas categorías son falsas, y su deconstrucción, comenzando por la de “indígena”, tiene que ser un trabajo antropológico, no sociológico, ni histórico, ni de economía política.

Yo veo que en los departamentos de antropología en Colombia, y en general para los antropólogos colombianos, los estudios “clásicos” de etnografía – es decir, estudios en profundidad en comunidades nativas – han caído en una especie de desprestigio y lo que se valora ahora es una suerte de sociología, historia o ciencia política hecha por antropólogos, sin entenderse muy bien qué es lo que está aportando lo antropológico a las visiones y conceptos de las otras disciplinas que parecerían estar enfocadas en objetos más generales o más pertinentes: globalización, modernidad, cambio, etc.

Yo abogo aquí por la pertinencia de los estudios etnográficos “clásicos”, por seguir utilizando ese término, como una condición primera para poder hacer un aporte original al

entendimiento de los procesos de adaptación y cambio de las sociedades en bosques húmedos tropicales – y también, para criticar las generalizaciones que muchas veces la sociología, la historia y la ciencia política asumen sobre las poblaciones nativas y sobre las poblaciones putativamente “blancas” o “colonas”. Es la ausencia de estudios en profundidad que muestren estas culturas no como estructuras estáticas que “se articulan” a otras estructuras sino como procesos reproductivos agenciados por mujeres y hombres de carne y hueso, lo que ha contribuido a que se reproduzcan precisamente esas categorías y antinomias.

Crecientemente los antropólogos tendemos a volvernos, más que sociólogos o historiadores, especies de periodistas sofisticados. Se dice entonces que hacer trabajo etnográfico en profundidad en un pequeño asentamiento nativo y escribir sobre sistemas cosmológicos es estar al margen de lo interesante o relevante – las articulaciones de las regiones con el estado y con la economía global, etc. – y encerrados en una torre de marfil.

Yo planteo que los estudios antropológicos pueden ser pertinentes para los historiadores, los sociólogos, los naturalistas, no renunciando a su carácter etnográfico, sino insistiendo en que es precisamente ese carácter lo que lo hace pertinente y útil. Este punto de vista no responde a una moda científica o a un ejercicio intelectual gratuito, sino a la responsabilidad ética y profesional como antropólogo frente a las demandas de las comunidades, del estado y de las instituciones donde trabajamos para dar respuestas adecuadas al desarrollo humano actual en las zonas de bosque húmedo tropical: Amazonas y Pacífico.

Notas

Reconocimientos: Agradezco a Sandra Turbay y Gusvavo Santos Vecino por haberme invitado a participar en las IV Jornadas de Antropología (Medellín, octubre 2001) en donde presenté una primera versión de este artículo, a los dos evaluadores anónimos del *Boletín de Antropología*, en particular a uno de ellos por sus detalladas y pertinentes observaciones que han contribuido a mejorarlo, y a los colegas Jorge Gasché y Carlos David Londoño-Sulkin por sus comentarios generosos y críticos, y su siempre estimulante intercambio de ideas.

ⁱ Un antecedente importante en la antropología amazónica en esta perspectiva es la etnografía barasana de Christine Hugh-Jones (1979). Recientemente, en el conjunto de artículos (principalmente basados en etnografías amazónicas) y en la introducción del volumen *The Anthropology of Love and Anger* (Overing y Passes, 2000) se plantea un enfoque teórico que enfatiza lo cotidiano y lo doméstico como sitios privilegiados de la reproducción de “lo social” y lo cosmológico.

ⁱⁱ Planteamientos similares se han hecho para el Vaupés. Según S. Hugh Jones (1993) los tucano conceptualizan las relaciones sociales “en dos maneras diferentes y complementarias” (ibid.: 97): una que enfatiza la jerarquía y la descendencia por línea masculina y que encuentra su expresión más saliente en los ritos de iniciación masculina, y otra que enfatiza el parentesco y la consanguinidad y que se expresa en la vida cotidiana y en los intercambios.

ⁱⁱⁱ Este énfasis en una perspectiva *moral* contrasta con el “perspectivismo” planteado por Eduardo Viveiros de Castro (1998) como un rasgo común de las cosmologías amazónicas. Según la perspectiva perspectivista, cada especie se ve a sí misma como “humana” y ve las otras especies bien sea como “tigres” (que lo pueden depredar) o “pescados” (a quienes puede depredar). En el planteamiento de Viveiros estas perspectivas interespecíficas son indiferenciadas moralmente. Cf. también Londoño-Sulkin (2000: ch.10) quien discute el perspectivismo de Viveiros a la luz de sus datos muinane: “De acuerdo a su propia retórica cosmológica [la de los muinane], muchos animales se perciben a sí mismos como gente . . . Sin embargo, lo que es más pertinente para ellos acerca de la ‘humanidad’ y ‘Cultura’ (para usar las palabras de Viveiros) es que ellas son intrínsecamente pervertidas e inferiores moral y ontológicamente con respecto a sus contrapartes entre la Gente Real [los muinane]” (ibid.: 245, mi traducción).

^{iv} Cf. Griffiths, 1998: 69, mi traducción: “De hecho, los Uitoto son inflexibles en afirmar que los hombres prudentes, los líderes comunitarios y los especialistas rituales nunca deberían hacer tales ‘pagos’ a los seres espirituales”.

^v Sobre la preparación de sal vegetal y su simbolismo véase: Echeverri, 2000; Echeverri et al., 2001; Griffiths, 1998: 135-136; Londoño-Sulkin, 2000: 105-107; Londoño-Sulkin, 2001: 43-44; cf. también Pineda Camacho, 1982: 45.

Referencias

- Århem, Kaj, 1996, The cosmic food-web: Human-nature relatedness in the Northwest Amazon, en: P. Descola and G. Pálsson (eds.), *Nature and Society: Anthropological Perspectives*, London, Routledge.
- Århem, Kaj, (en prensa), Ecología y chamanismo en Amazonas: Variaciones sobre un tema, *Revista Colombiana de Antropología*.
- Bourdieu, Pierre, 1977 (1972), *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Echeverri, Juan A., 1996, The People of the Center of the World: a study in culture history and orality in the Colombian Amazon, Ph.D. Dissertation, New School for Social Research, New York.
- Echeverri, Juan A., 2000, The First Love of a Young Man: Salt and sexual education among the Uitoto Indians of Lowland Colombia, en: *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Sociality in Native Amazonia*, J. Overing and Alan Passes (eds.). London and New York, Routledge.
- Echeverri, Juan A. e Hipólito Candre "Kíneraï", 1993, *Tabaco frío, coca dulce*, Premio Nacional de Literatura Oral Indígena, Bogotá, Colcultura. (Candre, Hipólito, *Cool Tobacco, Sweet Coca: Teachings of an Amazonian Sage from the Colombian Amazon*, translated from the Uitoto and with a commentary by J.A. Echeverri, London, Themis Books, 1996).
- Echeverri, Juan A, Oscar Román, y Simón Román, 2001, La sal de monte: un ensayo de "halofitogenografía" uitoto, en: C.E. Franky y C.G. Zárate (eds.), *Imani Mundo: Estudios en la Amazonia colombiana*, Bogotá, Unibiblos.
- ETSA (redactor: J. Gasché), 1996, Los alcances de la noción de "cultura" en la educación intercultural: Exploración de un ejemplo: *sociedad* y cultura bora, en: C. Godenzzi Alegre (comp.), *Educación e Inter-culturalidad en los Andes y la Amazonía*, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas", pp. 187-294.
- Gasché, Jürg, 1992, *Reflexiones sobre los alcances del "desarrollo rural" para los pueblos indígenas de la Amazonía*, Lecturas en Antropología 1, serie Antropología y Ecología, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académica-Profesional de Antropología.
- Griffiths, Thomas, 1998, Ethnoeconomics and Native Amazonian Livelihood: culture and economy among the Nípode Uitoto of the Middle Caquetá Basin in Colombia, Ph.D. Dissertation, University of Oxford.
- Hardenburg, W. E., 1912, *The Putumayo the Devil's Paradise: Travels in the Peruvian Amazon Region and an Account of the Atrocities Committed upon the Indians Therein*, ed. by C. R. Enock, London, T. Fisher Unwin.
- Hugh-Jones, Christine, 1979, *From the Milk River: Spatial and Temporal Processes in Northwest Amazonia*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hugh-Jones, Stephen, 1993, Clear Descent or Ambiguous Houses? A Re-Examination of Tukanoan Social Organization, *L'Homme*, avr.-déc, 33, nos. 2-4, pp. 95-120.
- Jackson, Jean, 1983, *The Fish People: Linguistic Exogamy and Tukanoan Identity in Northwest Amazonia*, Studies in Social Anthropology, Cambridge, Cambridge University Press.

- Karadimas, Dimitri, 1997, *Le corps sauvage: Ideologie du corps et représentations de l'environnement chez les Miraña d'Amazonie colombienne*, Tesis de doctorado, Universidad de Paris X.
- Londoño-Sulkin, Carlos David, 2000, *The Making of Real People: An interpretation of a morality-centred theory of sociality, livelihood and selfhood among the Muinane (Colombian Amazon)*, Ph.D. Dissertation, University of St. Andrews.
- Londoño-Sulkin, Carlos David, 2001, *Un proyecto moral a perpetuidad*, Bogotá, Banco de la República, Fondo para la promoción de la investigación y la tecnología, manuscrito.
- Overing, Joanna y Allan Passes, eds. 2000, *The Anthropology of Love and Anger: The Aesthetics of Sociality in Native Amazonia*, London and New York, Routledge.
- Petersen de Piñeros, Gabriele, 1994 (1991), *La lengua uitoto en la obra de K. Th. Preuss: Aspectos fonológicos y morfosintácticos*, Santafé de Bogotá, Editorial Universidad Nacional.
- Pineda Camacho, Roberto, 1982, *Chagras y cacerías de la garza siringuera: el sistema hortícola andoque (Amazonia colombiana)*, Bogotá, Programa Orinoquia Amazonia, Universidad Nacional de Colombia.
- Preuss, Konrad Theodor, 1921-22, *Religion und Mythologie der Uitoto: Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika*, Quellen der Religions-Geschichte, Göttingen and Leipzig, Vandenhoeck & Ruprecht and J. C. Hinrichs.
- Reichel-Dolmatoff, Gerardo, 1986 (1967), *Desana: simbolismo de los indios Tukano del Vaupés*, Bogotá, Procultura.
- Seifart, Frank, 2001, *El sistema de clasificación nominal miraña*, Monografía de grado, Magister en Etnolingüística, CCELA, Universidad de Los Andes.
- Steward, Julian H. 1946-59, *Handbook of South American Indians*, 6 vols, prepared in cooperation with the U.S. Department of State, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology bulletin 143, Washington D.C., Government Printing Office.
- Tessmann, Günter, 1930, *Die Indiener Nordost-Perus: Grundlegende Forschungen für eine systematische Kulturkunde*, Hamburg, Friederischen, de Gruyter & Co.
- van der Hammen, Maria Clara, 1992, *El manejo del mundo: Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonia colombiana*, Estudios en la Amazonia Colombiana IV, Santafé de Bogotá, Tropenbos-Colombia.
- Vengoechea, Consuelo, 1995, *El verbo y la dimensión aspecto-temporal en Muinane*, Monografía de grado, Magister en etnolingüística, CCELA, Universidad de Los Andes, Bogotá.
- Viveiros de Castro, Eduardo, 1998, *Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism*, *Journal of the Royal Anthropological Institute*, (N.S.) vol. 4, pp. 469-488.
- Whiffen, Thomas, 1915, *The North-West Amazons: Notes of Some Months Spent Among Cannibal Tribes*, London, Constable and Co. Ltd.